

**KUTUBXONA MAHSULOTLARI XIZMATLARINING
MAQSADLI ISTE'MOLCHILARI GURUHLARINI ANIQLASH USULLARI**

O'ktam Nosirov

O'zDSMI "Kutubxona-axborot faoliyati"

kafedrasining professori v.b.,

falsafa fanlari nomzodi

ANNOTATSIYA

Maqolada tadqiqot mavzimiz bugungi kunda kutubxona va axborot faoliyatida foydalanuvchiga taklif qilingan yakuniy mahsulot ya'ni, xizmat, mahsulot turiga qarab ikkala yondashuv qo'llaniladi birinchi holatda kutubxona barcha toifadagi iste'molchilarga bir xil xizmat/mahsulot turlarini taklif etadi va amalga oshirishda shaxsga yo'naltirilgan yondashuvlar va prinsiplarning tizimlashtirilgan majmuasi ekanligi asoslangan. Shuningdek, an'anaviy usullar bilan birgalikda zamonaviy texnologiyalarni qo'llash yo'llari ham ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: Differentsiatsiya kutubxona, texnologiya, strategiya, samaradorlik, fan, texnika, taraqqiyot, kommunikativ, model, jarayon, mazmuniy, ramziy, xizmat, ko'rsatish, sifat toifalari.

**METHODS FOR DETERMINING TARGET CONSUMER GROUPS OF LIBRARY
PRODUCTS AND SERVICES**

O'ktam Nosirov

Acting Professor of the Department of Library and Information Activities,

Uzbek State Institute of Arts and Culture,

Candidate of Philosophical Sciences

ABSTRACT

The article presents the research topic of our work, which is based on the fact that today in library and information activities, depending on the type of final product offered to the user, i.e. service, product, two approaches are used. In the first case, the library offers the same types of services/products to all categories of consumers and is based on a systematized set of person-oriented approaches and principles in its implementation. Also, ways of using modern technologies in conjunction with traditional methods are shown.

Keywords: Differentiation library, technology, strategy, efficiency, science, technique, development, communicative, model, process, substantive, symbolic, service, presentation, quality categories.

**МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОДУКТОВ И УСЛУГ**

О'ктам Носиров

и.о. профессора кафедры

«Библиотечно-информационная деятельность» УзГИК,

кандидат философских наук

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается актуальная проблема библиотечно-информационной деятельности, связанная с определением целевых групп потребителей библиотечных продуктов и услуг. В зависимости от вида конечного продукта или услуги, предлагаемых пользователю, применяются два основных подхода. В первом случае библиотека предлагает

одинаковые виды услуг и продуктов всем категориям потребителей, что обосновывается как систематизированный комплекс личностно-ориентированных подходов и принципов реализации библиотечных услуг. Кроме того, наряду с традиционными методами обслуживания, в статье показаны пути внедрения современных технологий, направленных на повышение эффективности, качества и доступности библиотечных услуг в условиях цифровизации информационного пространства.

Ключевые слова: дифференциация библиотечного обслуживания, технологии, стратегия, эффективность, наука, техника, развитие, коммуникация, модель, процесс, содержательный, символический, услуги, качество обслуживания, категории качества.

Marketingning umumiy nazariyasiga ko'ra, yangi mahsulot (xizmat) potensial iste'molchilar toifalariga ularning individual ehtiyojlari, so'rovlari va xususiyatlarini hisobga olmagan holda chiqarilishi va taklif qilinishi mumkin yoki dastlab (rejani belgilashda) bozorning ma'lum segmentlariga yo'naltirilgan maqsadli iste'molchilarning motivlari va afzalliklarini bilishga asoslangan.

Bugungi kunda kutubxona va axborot faoliyatida foydalanuvchiga taklif qilingan yakuniy mahsulot (xizmat/mahsulot) turiga qarab quyidagi ikkala yondashuv qo'llaniladi birinchi holatda kutubxona barcha toifadagi iste'molchilarga bir xil xizmat/mahsulot turlarini taklif etadi. Ikkinchi holda muayyan toifalarning istaklariga moslashadi, ya'ni ajratilgan segmentlarning har biri uchun maxsus taklifni ishlab chiqadi (masalan, nafaqaxo'rlar uchun aloqa klublarini, o'quvchilar uchun o'yin daasturlari yoki boshqalar. Differensiallash strategiyasi kutubxonaning e'tiborini ma'lum bir kutubxona va axborot xizmati/mahsulotlari ishlab chiqarish va sotishni tashkil etishning "nozik jihatlari"ga qaratadi. Bu xizmatlar/mahsulotlarning rentabelligi va ularning potensial iste'molchilarning xususiyatlari va manfaatlariga bog'liqligini ta'minlaydi. Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, mahsulotni yaratishda bozor segmentatsiyasidagi iste'molchilar bir xil mahsulot/xizmatga va uni iste'mol qilish uchun rag'batlantiruvchi omillarga bir xil darajada javob berishlari kerak. Diferensial strategiyani amalga oshirish guruh marketingini, ya'ni segmentlangan bozorga yo'naltirilgan strategiyani o'z ichiga oladi; individual marketing bu buyurtmalar bo'yicha yangi mahsulotlarni chiqarish va nihoyat, bir yoki bir nechta segmentlarni birlashtirishga qaratilgan say-harakatlar - konsentratsiyasini oldindan hisoblab chiqadigan konsentratsiyalashgan marketing, bozorning qolgan qismi esa ko'rib chiqilmaydi.

Differensiatsiya kutubxonaga turli xil potensial va real iste'molchilar uchun yangi xizmatlar va mahsulotlarni taklif qilish bo'yicha aniq pozitsiyani ishlab chiqishga imkon beradi [7.B.-96]. Agar kutubxona guruhlashtirilgan differensiyadan foydalansa, unda belgilangan talab va imkoniyatlarning xususiyatlaridan kelib chiqadi. Differensiatsiya ixtisoslashuv strategiyasi bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ilgari ko'rib chiqilgan, ikkala strategiya ham maqsadli bozorni segmentatsiyalashni majburiy amalga oshirishni o'z ichiga oladi, bu kutubxonaga mahsulot innovatsiyalarini amalga oshirishning barcha xususiyatlarini ko'rib chiqishga imkon beradi. Segmentatsiya iste'molchilarning jinsi, yoshi, ma'lumoti, daromad darajasi, faoliyat sohasi va boshqalar; psixologik va xulq-atvor ko'rsatkichlari; xizmatlar/mahsulotlardan foydalanishga munosabat, qidirish foyda, axborot muassasasiga munosabat darajasi kabi demografik xususiyatlarini hisobga olishni talab qiladi. Kutubxona xizmatlari/mahsulotlarini individual farqlash strategiyasi ma'lumotnoma bibliografik va faktografik xizmat ko'rsatishda namoyon bo'ladi.

Konsentratsiyalashgan differensiatsiya agar kutubxona bitim shartlari asosida ma'lum bir individual yoki jamoaviy abonentga homiy iqtisodiy (moliyaviy) yoki iqtisodiy yordam yoki abonent to'lovi evaziga har tomonlama axborot taqdim etgan taqdirda qo'llaniladi. Shunday qilib, zamonaviy sharoitda har qanday yangi kutubxona xizmati bozorni aniq, maqsadli belgilashni talab qiladi,

potensial iste'molchilarning asosiy talablarini hisobga olgan holda, yangi xizmat/mahsulotning barcha kerakli xususiyatlarini aniqlashga imkon beradi, ular uchun qulay sharoitlar yaratadi.

Kutubxona mahsulotlarining yangi (o'zgartirilgan) xizmatlarining xususiyatlarini aniqlash va mahsulot innovatsiyalarini yaratish mexanizmi. Yangi (o'zgartirilgan) xizmatlarning xususiyatlarini aniqlashda "differensial afzalliklar" prinsipi asos sifatida qabul qilinadi. Unga amal qilish ishlab chiqaruvchidan raqobatchilarning o'xshash "tovarlari" dan farq qiladigan xizmatlarni/ishlab chiqarishni talab qiladi. Tovarlar xizmatlarining har qanday ishlab chiqaruvchisi maqsadli iste'molchiga xohlagan narsani taqdim etishi kerak. Bu birinchi navbatda, raqobatchilar ishlab chiqarishi qiyin bo'lgan mahsulotning xususiyatlari haqidadir.

Kutubxona uchun yakuniy mahsulotlarning differensial afzalliklari xizmat ko'rsatish sifati va qulayligi, arzon narxlar bilan bog'liqligidir. Ularni kutubxona xizmat/mahsulotlarining yangi turlarini shakllantirish uchun asos sifatida ko'rib chiqish mumkin.

Yangi xizmatni yaratish jarayoni uchta darajada ko'rib chiqiladi: fikr-g'oya, haqiqiy ijro, mustahkamlash. Mahsulot yoki xizmat innovatsiyasi uning g'oyasidan boshlanadi, so'ngra yangilanish va nihoyat innovatsiyaga aylanadi.

Differensial afzalliklar haqiqiy va potensial talab va bozor tuzilishini o'rganish natijasida shakllanadigan fikr, g'oya bosqichida aniqlanadi [6.B.-117]. Mahsulotning xususiyatlari uni taklif qilish shartlarini (narxlarini belgilash, qo'shimcha xizmat ko'rsatish (qo'shimcha xizmatlar) belgilashga ehtiyoj tug'diradi. Mahsulotning xossasi uning taklif qilinishidagi o'ziga xosliklarni belgilab beradi. Marketing nazariyasida faoliyatning yakuniy mahsulotlarning xususiyatlarini konkretlashtirish qulayligi uchun mahsulotning barcha xususiyatlarini bir toifalarga bo'linadi. Kutubxonaning an'anaviy va axboriy mahsulotlari uchun umumiy xossalarni taxminan to'rt toifaga bo'lish mumkin.

- 1) Mazmunli;
- 2) Estetik va jismoniy
- 3) Ramziy
- 4) Xizmat ko'rsatish

Bibliografik qo'llanmalar klasifikatsiyasining asosiy jihatlari:

- ✓ bibliografik mahsulotning mazmunli xususiyatlari sifatida mavzuning dolzarbligi;
- ✓ maqsadga muvofiqligi;
- ✓ bibliografiya obektlarining xronologik, hududiy, lingvistik, o'ziga xos qamrovi;
- ✓ bibliografiya usullari va hajmi;
- ✓ bibliografik ma'lumotlarni guruhlash usullari;
- ✓ Tuzilishi, janri kabilar ular klassifikatsiyasining mazmunli xususiyatlari hisoblanadi.

Bibliografik mahsulotlarning estetik va fizik parametrlari (xossalari) quyidagi matbaa ijrosining texnik va estetik harakteristikasini o'z ichiga oladi: nashr sifati va ramziy xususiyatlar ma'lum bir mahsulotni "ajratib olish", o'ziga xos xususiyatlarini ko'rsatishga imkon beradigan "farqlari" tufayli mahsulot qiymatini oshirishga mo'ljallangan. Bunga atoqli mualliflarda, muharirlarda, sharhlovchilarda, ilmiy maktablarning vakillarida, xayriya fondlarida, davlat boshqaruv tizimlarida xizmat qiluvchilarni va boshqalarni qo'llanmalarni chiqarishga jalb qilish orqali erishiladi.

Xizmat ko'rsatish parametrlari qo'shimcha xizmatlarning mahsulotning elektron versiyasini taqdim etish, berilgan tarkibiy parametrlar bo'yicha qo'shimcha ma'lumot berish, matnli hujjatlarni elektron tarzda yetkazish, sotishni rag'batlantirish singari qismlarni o'z ichiga oladi.

Xizmatlarning xususiyatlari mahsulot xususiyatlardan farq qiladi. Shartli ravishda ularni mazmuniy, ramziy, xizmat ko'rsatish va sifat toifalari (ishtirokchilar o'rtasidagi munosabatlar etikasi; muhitning qulayligi; to'liqlik va so'rovlarni qondirish qobiliyati singari to'rtta toifaga bo'linadi

Xizmatning mazmuniy, ramziy va xizmat ko'rsatish parametrlari mahsulotlarning o'xshash xususiyatlarini ham aks ettiradi. S.B.Ratmanova tomonidan ishlab chiqilgan: xizmat ko'rsatish jarayoni ishtirokchilari o'rtasidagi munosabatlar etikasi, so'rovlarni qondirishning to'liqligi va ishonchliligi; xizmatlarning o'ziga xosligi va moslashuvchanligi; kutubxona muhitining qulayligi; xizmat ko'rsatish samaradorligi barcha xizmatlarining mavjudligi kutubxona xizmatlarini tavsiflovchi sifat ko'rsatkichlari darajasining asosini tashkil etish mumkin. Yangi mahsulotlarning asosiy xususiyatlarini aniqlashda farqlovchi afzalliklar faqat kutubxona xizmatlari va mahsulotlarni o'xshashlaridan ajratib turadiganlardir. Differensial afzalliklarni saqlab qolish muayyan harakatlar: tashqi muhitni doimiy kuzatib borish yangi axborot texnologiyalarni o'zlashtirish va assortimentni o'zgartirishni talab qiladi.

Differensial afzalliklarni saqlashning eng samarali vositasi ishlab chiqarilayotgan xizmatlar va mahsulotlarni iste'molchilar talabiga maksimal darajada mos kelishiga erishish uchun o'zgartirish hisoblanadi[7.B.-183]. Modifikatsiya deganda bir xil xususiyatlarga ega xizmat/mahsulot turlarining ma'lum bozor segmentlariga ba'zi farqlar bilan mos keladigan jamligi tushuniladi. Modifikatsiya- bu xizmatlarning butun assortiment guruhini takomillashtirish bilan bog'liq yuqori sifatli jarayonning natijasidir.

Bunga quyidagilarni misol sifatida keltirish mumkin: Faraz qilaylik, viloyat axborot-kutubxona muassasasi (uslubiy markaz) kutubxona xodimlarini "kutubxona loyihalarini boshqarish" mavzusida o'qitishni tashkil etishga taklif etadi. Kutubxonachilarning (maqsadli xizmat ko'rsatuvchilarning) loyihaviy ishlarga tayyorgarligini (ularning tajribasi va malakasi) hisobga olgan holda ularga turli xil xizmatlar (Malaka oshirishni tashkil etish bo'yicha xizmatlarning modifikatsiyalari) taklif qilinishi mumkin. Shu bilan birga, barcha modifikatsiyadagi xizmatlarning ma'lum xususiyatlari (sifat parametrlari va mavzulari) o'zgarishsiz qoladi, boshqa xususiyatlar (mazmunli parametrlar (maqsadga muvofiqligi, qo'llaniladigan o'qitish usullari)), ramziy (turli ishtirokchilarning xizmatlarini amalga oshirishga jalb qilish), xizmat ko'rsatish (qo'shimcha xizmatlar to'plami, narx, xizmatni targ'ib qilish usullari) kutubxonaning ta'lim va konsalting faoliyatini amalga oshirish shakliga qarab turli darajadagi o'zgarishlarga uchraydi.

Potensial iste'molchilarning auditoriyasi qanchalik xilma-xil bo'lsa, ehtiyojlarning xususiyatlarini hisobga olish, kutubxona xizmatini/ishlab chiqarishni maqsadli bozor uchun talab qilinadigan va zarur qiladigan o'zgarishlar yaratiladi.

Assortimentni tartibga solish. Kutubxona assortimenti uning tarkibiga kiruvchi xizmatlar va mahsulotlar tarkibini oqilona tartibga solish uchun boshqaruvga muhtoj.

Nimani va qanday ishlab chiqarish masalasini puxta hal qilish kutubxonalarga ehtiyojlarga moslashuvchan javob berishga, muammolarni oldindan bilishga va texnologik jarayonlarning sifatli bajarilishini ta'minlashga imkon beradi.

Assortiment ishlarining eng muhim elementi bo'lgan holda, ishlab chiqarilayotgan xizmatlar/mahsulotlar tarkibini tartibga solish assortiment guruhlarini manipulyatsiya qilish, kutubxonaning ehtiyojlari va imkoniyatlarini hisobga olgan xizmatlar/mahsulotlarning barchasining birgalikdagi mavjudligi nomenklaturasini shakllantirishga imkon beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev SH.M. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi.-uchinchi nashr, Toshkent: O'zbekiston nashriyoti.- 2022.-440 b.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori. Ma'naviy – ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish va sohani rivojlantirishni yangi bosqichga ko'tarish to'g'risida. – “Halq so'zi” gazetasi, 2017 yil, 29 iyul.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. Diniy – ma'rifiy soha faoliyatini tubdan takomillashtirish chora – tadbirlari to'g'risida.- “Halq so'zi” gazetasi, 2018 yil, 17 aprel.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori. Yoshlarni ma'naviy – ahloqiy va jismoniy barkamol etib tarbiyalash, ularga ta'lim – tarbiya berish tizimini sifat jixatidan yangi bosqichga ko'tarish chora – tadbirlari to'g'risida.- “Halq so'zi” gazetasi, 2018 yil, 14 avgust.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori. “Ma'naviy – ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora – tadbirlar to'g'risida”. - “Halq so'zi” gazetasi, 2019 yil 4 – may.
6. Azroyans E. Globalizatsiya: Katastrofa ili put k razvitiyu? – M.: Noviy vek, 2002.- 152 s.
7. Nosirov O'. Kutubxonalarining innovatsion faoliyati: [o'quv qo'llanma], Toshkent: MCHJ " Fan va ta'lim poligraf", 2025. -200 b.
8. Kholmuminov, M., & Qolqanatov, A. (2021). The Formation of the First Libraries in Uzbekistan and the Role of Increasing the Cultural and Educational Awareness of the Population. *image*, 4(12), 146-151.
9. Zokirovich, M. K., & Nazarbaevich, A. K. (2022). A Look at the History of Club Establishments and Cultural and Educational Process in Uzbekistan. *JournalNX*, 8(2), 9-15.
10. Nazarbaevich, Q. A. (2025). FORMATION OF THEORY AND PRACTICE OF CREATIVE ENTREPRENEURSHIP IN THE FIELD OF CULTURE AND ART. *SHOKH LIBRARY*, 1(13).
11. Dauletbek, A., & Dilafruz, E. (2025). THE IMPORTANCE OF PEDAGOGICAL MASTERY IN TEACHING VARIETY PERFORMANCE TO STUDENTS. *SHOKH LIBRARY*.
12. Nazarbaevna, Q. A., & Serjanovich, K. S. (2024). The Importance of Scenario in Cultural Events. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4, 259-262.
13. Yusupalieva, D. K. (2020). Development of mutually beneficial cooperation of Uzbekistan within the SCO. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 5(85), 901-903.
14. Kurbonova, D. A. (2009). Historical and cultural memorials dating back to Temurid period kept in museums of overseas: the dissertation of.
15. Yusupalieva, D. K. (2020). Political role of television in the development of national ideology. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 6(86), 665-667.